

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

FONTES E DOSES DE ADUBO ORGÂNICO NO RENDIMENTO DA BATATA-DOCE NA SAVANA DE RORAIMA

Ane Jaqueline Pereira Ferreira¹
Edgley Soares da Silva²
Veronica Nathaly Arevalo Reyes³

¹ Agronomia – Instituto De Educação E Inovação / IEDI, annejaqueline99124@hotmail.com

² Agronomia – Universidade Federal de Roraima / UFRR, edgleyrr@gmail.com

³ Agronomia – Instituto De Educação E Inovação / IEDI, veronicarevaloo@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19869038

O manejo da adubação para a cultura da batata-doce é de fundamental importância para se alcançar boa produtividade e viabilidade no cultivo, sobretudo, quando se utilizam materiais alternativos e de menor custo em substituição aos adubos químicos. Os adubos orgânicos são ricas fontes de nitrogênio e, além de fornecer outros nutrientes, aumenta a capacidade de retenção de água e melhoram as características físicas e microbiológicas, principalmente em solos arenosos, como ocorre na savana roraimense. Objetivou-se avaliar o uso de fontes e doses de adubo orgânico associados à metade da aplicação da adubação mineral no rendimento da batata-doce, na savana de Roraima. O experimento foi conduzido de abril a julho de 2023 em área de savana, na localidade Vicinal 2, Polo 1, Sítio Manancial, área rural do município de Boa vista, Roraima. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas foram testados dois adubos orgânicos (esterco caprino e esterco bovino) e, nas subparcelas, cinco doses (0, 6, 12, 18 e 24 t ha⁻¹). Avaliou-se número de raízes totais, comerciais e não comerciais, além da produtividade de raiz total, comercial e não comercial. Os dados foram submetidos à análise de variância, pelo teste F a 5% e análise de regressão com auxílio do SISVAR versão 5.1. Concluiu-se que o esterco caprino promove maior rendimento produtivo de batata-doce comparado ao esterco bovino, sendo recomendada a dose de 13 t ha⁻¹ associada à metade da adubação mineral no cultivo da batata-doce na savana Roraima.

Palavras-Chaves: Ipomoea Batatas; Esterco Bovino; Esterco Caprino; Produtividade.